

TABLA II. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Criterios de Inclusión	Criterios de Exclusión
Artículos sobre ciberseguridad en sistemas ciber-físicos e infraestructuras críticas.	Artículos que no traten sobre ciberseguridad en SCF e IC.
Artículos sobre el uso de modelos de evaluación basados en ontología.	Artículos que no mencionen modelos ontológicos o su aplicación en ciberseguridad.
Estudios sobre impacto de la computación cuántica en la ciberseguridad de SCF e IC.	Artículos que no consideren amenazas cuánticas o ciberseguridad cuántica.
El artículo debe estar entre el año 2020 - 2026	Libros, tesis o artículos no revisados por pares.
Artículos publicados en inglés.	Artículos en otros idiomas diferente al inglés
Artículos que aborden cómo los modelos ontológicos, mejores prácticas de seguridad y framework de ciberseguridad que puedan aplicarse para prevenir ataques en SCF e IC, con enfoque en la era cuántica.	Artículos que no se centren en modelos ontológicos, mejores prácticas de seguridad y framework de ciberseguridad que puedan aplicarse para prevenir ataques en SCF e IC .